

Определение степени активности ревматоидного артрита по общему анализу крови

Муравьев Ю.В., ORCID: 0000-0001-5394-883X

Глухова С.И., ORCID: 0000-0002-4285-0869

Лебедева В.В., ORCID: 0000-0001-8338-5441

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Россия, Москва

Цель исследования: уточнить возможность определения степени активности (умеренной и высокой) ревматоидного артрита (РА), являющейся показателем для коррекции терапии, согласно принципу «лечение до достижения цели», оценив показатели общего анализа крови.

Материал и методы. Больные РА, госпитализированные в первом квартале 2021 г, для получения высокотехнологичной медицинской помощи в связи с обострением. При поступлении в клинику наряду со стандартными клинико-лабораторными показателями определяли индексы НЛО (отношение абсолютного числа нейтрофилов к абсолютному числу лимфоцитов), ТЛО (отношение числа тромбоцитов к абсолютному числу лимфоцитов) и произведение показателей ТЛО и НЛО - системный иммуно-воспалительный индекс (СИВИ). Контрольную группу составили здоровые доноры.

Результаты. В исследование были включены 100 больных РА с умеренной и высокой степенью активности по DAS28_{COЭ}. У больных РА с высокой степенью активности показатели НЛО, ТЛО и СИВИ по сравнению с донорами были достоверно выше (соответственно $p=0,001$; $p=0,001$; $p=0,001$). При умеренной активности РА показатели ТЛО и СИВИ по сравнению с донорами также были достоверно выше (соответственно $p=0,001$; $p=0,003$). ROC-анализ подтвердил хорошую чувствительность и специфичность индексов НЛО, ТЛО и СИВИ.

Выводы: Полученные в результате оценки общего анализа крови индексы НЛО, ТЛО, СИВИ могут применяться в клинической практике в качестве объективных и доступных маркеров умеренной и высокой активности РА.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, активность ревматоидного артрита, DAS28, индексы НЛО, ТЛО, СИВИ.

Ревматоидный артрит (РА) иммуновоспалительное (аутоиммунное) ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением внутренних органов, приводящее к ранней инвалидности и сокращению продолжительности жизни больных [1].

В настоящее время общепринятым принципом лечения РА является «лечение до достижения цели» (T2T), которая была определена как клиническая ремиссия или, по крайней мере, низкая активность заболевания, поскольку эти состояния обеспечивают наилучшие результаты [2,3]. Для ее оценки в настоящее время широко используется, одобренный на заседании пленума правления общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России», 2007 индекс активности заболевания (DAS28_{COЭ}), в зависимости от показателей которого

различают ремиссию, низкую, среднюю и высокую активность болезни [1]. Однако системное воспаление можно оценить располагая результатами общего анализа крови потому, что показатели отношения нейтрофилов к лимфоцитам (НЛО) и тромбоцитов к лимфоцитам (ТЛО) являются маркерами воспаления при аутоиммунных заболеваниях [4-7], и частности при РА [7,8]. Недавно разработанный системный иммуно-воспалительный индекс (СИВИ) - произведение показателей ТЛО и НЛО, также считается маркером воспаления и используется для его оценки [9,10]. Однако для определения степени активности РА эти показатели не применялись.

Цель исследования: уточнить возможность применения индексов НЛО, ТЛО и СИВИ для определения степени активности РА.

Материал и методы. В исследование были включены 100 больных РА (соответствующих классификационным критериям ACR/EULAR 2010 [11]), последовательно госпитализированных из разных регионов России в первом квартале 2021 г, для получения высокотехнологичной медицинской помощи в связи с обострением. Контрольную группу составили 59 здоровых доноров (23 женщины и 36 мужчин), средний возраст которых составил $31,6 \pm 7,2$ года: показатели НЛО - $1,61 \pm 0,47$; ТЛО - $116,78 \pm 36,59$; СИВИ - 390 ± 154 . При поступлении больных в клинику наряду со стандартными лабораторными показателями определяли индексы НЛО, ТЛО и СИВИ. При анализе полученных данных мы использовали приложение Microsoft Excel и пакет статистического анализа данных Statistica 10 for Windows (StatSoft Inc., USA). Количественные переменные описывались следующими статистическими характеристиками: числом больных, средним арифметическим значением (M), стандартным отклонением от среднего арифметического значения (σ), 25-ым и 75-ым процентилями, медианой. Качественные переменные описывались абсолютными и относительными частотами (процентами). Различия считались статистически значимыми при достигнутом уровне статистической значимости $p < 0,05$. Для количественных переменных проводился тест на соответствие нормальному закону распределения. Оценка полученных результатов исследования проводилась с использованием методов статистического анализа - непараметрических тестов Манна-Уитни и критерия Вилкоксона. С целью определения чувствительности и специфичности новых индексов активности РА был выполнен ROC-анализ по отношению к активности заболевания, определяемой по известному индексу DAS28_{COЭ}.

Результаты. Клиническая характеристика и лабораторные показатели включенных в исследование больных РА представлены в таблице 1.

Таблица 1. Клиническая характеристика больных РА.

Показатель	Значения
Пол (женщины/мужчины), n(%)	83(83 %)/17(17%)
Возраст, годы (M±σ)	53,5±12,4
Возраст начала заболевания, годы (M±σ)	41,4±13,8
Длительность болезни, годы, Ме [25-й;75-й перцентили]	10[3; 16]
Наличие ревматоидного фактора, n (%)	89(89)
Наличие АЦЦП, n (%)	78(78)
Клиническая стадия, n (%)	
Развернутая	70(70)
Поздняя	30(30)
Число болезненных суставов, (M±σ)	10,0±6,1
Число припухших суставов, (M±σ)	6,4±5,0
DAS28 n (%)	
умеренная активность	51(51)
высокая активность	49(49)
DAS28 _{СОЭ} , (M±σ)	5,4±1,4
Рентгенологическая стадия n (%)	
I	2(2)
II	54(54)
III	24(24)
IV	20(20)
ФК n (%)	
I	2(2)
II	81(81)
III	15(15)
IV	2(2)
СОЭ, мм/час (M±σ)	35,7±33,6
СРБ, мг/л (M±σ)	23,0±30,3
НЛО (M±σ)	2,4±1,5
ТЛО (M±σ)	181,3±83,4
СИВИ (M±σ)	785±624

Значения индекса НЛО у больных РА с умеренной и высокой степенью активности по DAS28_{СОЭ}, в сравнении с донорами (таблица 2).

Таблица 2. Значения индекса НЛО у больных РА в зависимости от активности по DAS28_{СОЭ}.

	Умеренная активность, n=51	Высокая активность, n=49	p
НЛО, медиана и квартили	1,7 (1,3; 2,24)	2,52 (1,8; 3,54)	0,001
НЛО, M±σ	1,92±0,97	2,85±1,7	
НЛО _{доноры} , медиана и квартили 1,7 (1,2; 2,0) НЛО _{доноры} , M±σ 1,61±0,47	p=0,218	p=0,001	

Таблица 3. Чувствительность и специфичность индекса НЛО

Значение НЛО	Чувствительность	Специфичность
1,6	78%	43%
1,8	74%	59%
2,0	67%	71%
2,2	59%	74%

С целью определения чувствительности и специфичности НЛО был выполнен РОК-анализ по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{СОЭ} (Рисунок 1). Площадь под кривой составила 0,71, 95% ДИ (0,6–0,81). Данные чувствительности и специфичности для разных точек разделения представлены в таблице 3.

Значения индекса ТЛО у больных РА с умеренной и высокой степенью активности по DAS28_{СОЭ}, в сравнении с донорами (таблица 4).

Рисунок 1. РОК-анализ чувствительности и специфичности НЛО по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{CO2}

Таблица 4. Значения индекса ТЛО у больных РА в зависимости от активности по DAS28_{CO2}.

	Умеренная активность, n=51	Высокая активность, n=49	p
ТЛО, медиана и квартили	161,7 (117,3; 221,2)	183,6 (138,4; 242,5)	0,197
ТЛО, M±σ	171,5±68,4	192,6±97,4	
ТЛО _{доноры} , медиана и квартили 120,1 (81,3; 139,7) ТЛО _{доноры} , M±σ 116,8±36,6	p=0,001	p=0,001	

С целью определения чувствительности и специфичности ТЛО был выполнен РОК-анализ по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{CO2} (Рисунок 2). Площадь под кривой составила 0,58, 95% ДИ (0,46-0,69). Данные чувствительности и специфичности для разных точек разделения представлены в таблице 5.

Рисунок 2. РОК-анализ чувствительности и специфичности ТЛО по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{CO2}

Таблица 5. Чувствительность и специфичность индекса ТЛО

Значение ТЛО	Чувствительность	Специфичность
170	61%	57%
200	39%	65%
220	31%	74%

Значения индекса СИВИ у больных РА с умеренной и высокой степенью активности по DAS28_{CO2}, в сравнении с донорами (таблица 6).

С целью определения чувствительности и специфичности СИВИ был выполнен РОК-анализ по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{CO2} (Рисунок 3). Площадь под кривой составила 0,741, 95% ДИ (0,64-0,843). Данные чувствительности и специфичности для разных точек разделения представлены в таблице 7.

Таблица 6. Значения индекса СИВИ в зависимости от активности по DAS28_{COЭ}.

	Умеренная активность, n=51	Высокая активность, n=48	p
СИВИ, медиана и квартили	453,1 (357; 663)	905,3 (546,7; 1290,1)	0,001
СИВИ, M±σ	525,4±249,4	1007,1±724,1	
СИВИ _{доноры} , медиана и квартили 384 (270; 471) СИВИ _{доноры} , M±σ 390±154	p=0,003	p=0,001	

Рисунок 3. РОК-анализ чувствительности и специфичности индекса СИВИ по отношению к активности заболевания, определяемой по индексу DAS28_{COЭ}

Таблица 7. Чувствительность и специфичность индекса СИВИ

Значение СИВИ	Чувствительность	Специфичность
490	77%	57%
550	75%	63%
600	69%	72%
640	67%	74%

Обсуждение. В настоящее время известно и уже не вызывает сомнений, что такие клетки периферической крови, как нейтрофилы, лимфоциты и тромбоциты участвуют в контроле системного воспаления. Поэтому соотношение числа нейтрофилов и лимфоцитов (НЛО), тромбоцитов и лимфоцитов (ТЛО), может быть использовано для выявления системного воспаления [4-6,8-12]. Ряд авторов полагают,

Литература:

1. Российские клинические рекомендации. Ревматология/под ред. Е.Л.Насонова.-М.:ГЭОТАР-Медиа,2017.-464 с.
2. Smolen JS, Breedveld FC, Burmester GR, et al. Treating rheumatoid arthritis to target: 2014 update of the recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis. 2016;(1):3-15. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207524.
3. Stoffer MA, Schoels MM, Smolen JS, et al. Evidence for treating rheumatoid arthritis to target: results of a systematic literature search update. Ann Rheum Dis. 2016 Jan;75(1):16-22. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-207526.
4. Gasparyan AY, Ayvazyan L, Mukanova U, et al. The Platelet-to-Lymphocyte Ratio as an Inflammatory Marker in Rheumatic Diseases. Ann Lab Med. 2019 Jul;39(4):345-357. doi: 10.3343/alm.2019.39.4.345

что индексы НЛО и ТЛО полезны для диагностики активности воспаления у больных РА [13,14]. Мета-анализ, включивший 13 исследований (550 больных РА и 1112 здоровых) показал, что НЛО и ТЛО у больных значительно выше, нежели у здоровых, и поэтому необходимо продолжить исследования для подтверждения практической пользы определения НЛО и ТЛО при РА [7]. Проведенное нами исследование позволило уточнить возможность определения умеренной и высокой степени активности РА, используя не только индексы НЛО и ТЛО, но и менее известный индекс СИВИ. Согласно принципа «лечение до достижения цели», длительно (более трех-шести месяцев) сохраняющиеся умеренная и высокая степени активности РА требуют коррекции терапии. Следовательно мониторируя эффективность проводимого лечения РА очень важно определять именно эти уровни активности. Полученные данные подтверждают возможность применения индексов НЛО, ТЛО и СИВИ для определения умеренной и высокой активности РА с приемлемыми показателями чувствительности и специфичности. Обсуждаемые индексы легко рассчитываются, не требуют специальной техники, дополнительных затрат и доступны для широкого применения в качестве удобных для рутинного мониторинга индексов системного воспаления при РА. Целесообразны дальнейшие исследований с целью уточнения их прогностического значения.

Выводы. Индексы НЛО, ТЛО, СИВИ, полученные в результате оценки общего анализа крови могут применяться в клинической практике в качестве объективных и доступных маркеров умеренной и высокой активности РА, удобных для мониторинга лечения до достижения цели.

Прозрачность исследования.

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать. Декларация о финансовых и других взаимоотношениях.

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

5. Yang Z, Zhang Z, Lin F, et al. Comparisons of neutrophil-, monocyte-, eosinophil-, and basophil- lymphocyte ratios among various systemic autoimmune rheumatic diseases. *APMIS*. 2017 Oct;125(10):863-871. doi: 10.1111/apm.12722.
6. Hao X, Li D, Wu D, Zhang N. The Relationship between Hematological Indices and Autoimmune Rheumatic Diseases (ARDs), a Meta-Analysis. *Sci Rep*. 2017 7;7(1):10833. doi: 10.1038/s41598-017-11398-4.
7. Erre GL, Paliogiannis P, Castagna F, et al. Meta-analysis of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratio in rheumatoid arthritis. *Eur J Clin Invest*. 2019 ;49(1):e13037. doi: 10.1111/eci.13037.
8. Uslu AU, Küçük A, Şahin A, et al. Two new inflammatory markers associated with Disease Activity Score-28 in patients with rheumatoid arthritis: neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio. *Int J Rheum Dis*. 2015 ;18(7):731-5. doi: 10.1111/1756-185X.12582.
9. Hu B, Yang XR, Xu Y, et al. Systemic immune-inflammation index predicts prognosis of patients after curative resection for hepatocellular carcinoma. *Clin Cancer Res*. 2014 Dec 1;20(23):6212-22. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-0442.
10. Chen JB, Tang R, Zhong Y, et al. Systemic immune-inflammation index predicts a reduced risk of end-stage renal disease in Chinese patients with myeloperoxidase-anti-neutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis: A retrospective observational study. *Exp Ther Med*. 2021 Sep;22(3):989. doi: 10.3892/etm.2021.10421.
11. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Ann Rheum Dis*. 2010 Sep;69(9):1580-8. doi: 10.1136/ard.2010.13846
12. Hobbs KF, Cohen MD. Rheumatoid arthritis disease measurement: a new old idea. *Rheumatology (Oxford)*. 2012;51 Suppl 6:vi21-7. doi: 10.1093/rheumatology/kes282.
13. Wright HL, Moots RJ, Edwards SW. The multifactorial role of neutrophils in rheumatoid arthritis. *Nat Rev Rheumatol*. 2014 ;10(10):593-601. doi: 10.1038/nrrheum.2014.80.
14. Boulou D, Proudman SM, Metcalf RG, et al. The neutrophil-lymphocyte ratio in early rheumatoid arthritis and its ability to predict subsequent failure of triple therapy. *Semin Arthritis Rheum*. 2019 Dec;49(3):373-376. doi: 10.1016/j.semarthrit.2019.05.008